

**CAMBIO CLIMÁTICO, INESTABILIDAD
Y DESPLAZAMIENTOS EN EL SAHEL. DESAFÍOS
Y RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA**
*CLIMATE CHANGE, INSTABILITY AND DISPLACEMENT IN
THE SAHEL. CHALLENGES AND EUROPEAN
UNION'S RESPONSE*

Gloria FERNÁNDEZ ARRIBAS*

RESUMEN

**CAMBIO CLIMÁTICO, INESTABILIDAD Y DESPLAZAMIENTOS EN EL SAHEL.
DESAFÍOS Y RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA**

El Sahel constituye una de las zonas del planeta más degradadas medioambientalmente, así como una de las zonas más conflictivas. La unión de estos factores convierte al Sahel en una zona de gran inestabilidad, en la que se puede comenzar a observar los posibles efectos del cambio climático en sociedades con escasez de recursos para su adaptación. El estudio de la movilidad en el Sahel como consecuencia de efectos climáticos adversos, así como la normativa aplicable, unido al análisis de los posibles conflictos que puedan surgir entre comunidades como consecuencia de los efectos del cambio climático, constituyen un elemento esencial para comprender la situación actual y futuros acontecimientos en la zona. Por otra parte, el Sahel es una región de gran interés para la Unión Europea dada su proximidad y debido al hecho de que su inestabilidad le afecta de manera especial, principalmente en materia migratoria y de seguridad. Por ello, en este trabajo se analiza también cuál ha sido la respuesta de la UE a los efectos del cambio climático en el Sahel, así como a la necesidad de estabilizar la región.

Palabras clave: Sahel, Unión Europea, desplazamientos, conflictos, cambio climático, seguridad, securitización.

ABSTRACT

**CLIMATE CHANGE, INSTABILITY AND DISPLACEMENT IN THE SAHEL.
CHALLENGES AND EUROPEAN UNION'S RESPONSE**

The Sahel is one of the most environmentally degraded areas in Earth, as well as one of the most conflicting regions. The combination of these factors makes the Sahel an area of great instability, where it can be observed the potential effects of climate change on societies with insufficient resources for adaptation. The study of the mobility in the Sahel as a consequence of adverse climatic effects, as well as the law applicable, together with the analysis of possible conflicts that may arise between communities as a consequence of the effects of climate

* Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (gfernandez@upo.es). Este trabajo ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Objetivo específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes») en marco del proyecto de investigación de referencia UPO 1380865. Porcentaje de cofinanciación FEDER 80%.